

AMA 6

Documentos de **Arqueología y Patrimonio Histórico**
Máster **Arqueología profesional y Gestión integral del Patrimonio**

**Documentos de Arqueología y
Patrimonio Histórico**
Revista del **Máster Universitario en Arqueología
Profesional y Gestión integral del Patrimonio**

DAMA 6

2021

**DOCUMENTOS DE ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUEOLOGÍA PROFESIONAL Y GESTIÓN
INTEGRAL DEL PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE**

La revista electrónica **DAMA. Documentos de Arqueología y Patrimonio Histórico** surge como servicio para todos aquellos alumnos del Máster en Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio de la Universidad de Alicante que se están iniciando en la investigación y cuya primera aportación a nuestra disciplina suele ser su Trabajo de Fin de Máster (TFM). Estos proyectos en muchos casos representan casi todo un curso de trabajo y esfuerzo, y con frecuencia quedan inéditos.

El objetivo de esta revista es ofrecer un medio que facilite la publicación de los resultados de sus TFM. La edición se presenta en versión digital y cuenta con su correspondiente ISSN. Se publica de forma anual en el sitio web de la Universidad de Alicante (<http://web.ua.es/es/dama/>) y en su repositorio (RUA). Los artículos publicados son descargables en formato PDF.

Consejo de Redacción

Dirección

Julia Sarabia Bautista
Daniel Mateo Corredor
Carolina Doménech Belda

Edición

Julia Sarabia Bautista
Carolina Doménech Belda

Vocales

Los miembros de la Comisión Académica del Máster Universitario en Arqueología Profesional y Gestión del Patrimonio (<http://dprha.ua.es/es/magip/comision-academica.html>)

Edita

Máster Universitario en Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio
Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina
Facultad de Filosofía y Letras II
Universidad de Alicante
Ctra San Vicente del Raspeig s/n
E-03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Web:<http://dprha.ua.es>

Teléfono: (+34) 96590 3663

Fax: (+34) 96590 3823

E-mail: revista.dama@ua.es

ISSN

2530-2345

Portada

Imagen del despoblado de origen islámico de El Salero (Albacete), recogido en el artículo de Alejandro Espada Vizcaya (Fig. 6).

ÍNDICE

EDITORIAL

Daniel Mateo Corredor y Julia Sarabia Bautista (Coordinadores del máster) 7

ALGUNAS INVESTIGACIONES EN EL MARCO DE NUESTRO MÁSTER

*BANYERES ANTES DE BANYERES: ESTUDIO DIACRÓNICO DEL POBLAMIENTO
Y EL TERRITORIO DE BANYERES DE MARIOLA (ALICANTE) DURANTE LA
PREHISTORIA*

Marta Torres Cortés 11

LA TOLETUM ROMANA Y SU FORMA URBIS: UN ANÁLISIS DE CONJUNTO

Marta Coba Dueñas 27

*EL POBLAMIENTO RURAL ISLÁMICO EN LA CUENCA ALTA Y MEDIA DEL RÍO
MUNDO, ALBACETE: AÝNA*

Alejandro Espada Vizcaya 45

ACTAS JORNADAS DE JÓVENES EN INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA 2020

JIA: ESTAT DE XARRADA

Sonia Carbonell Pastor, María Fructuoso Cárcel, Arturo García López,

Paula Martín de la Sierra Pareja, José Luis Martínez Boix,

Ester Moya Soriano, Nicolás Pastor Alameda,

Pedro Ramón Baraza, Israel Serna Martínez 67

LA DESIGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA ARQUEOLOGÍA

Patricia Rosell Garrido, Raquel San Quirico García 69

*VISIBILIZANDO LA ARQUEOLOGÍA EFÍMERA EN LA ANTIGÜEDAD. ESTADO DE
LA CUESTIÓN Y VÍAS DE FUTURO*

Leyre Morgado-Roncal 77

*EL COMERCIO EN EL MEDITERRÁNEO ANTIGUO: EVOLUCIÓN, TENDENCIAS
E INTERPRETACIONES*

Aitor Carrascal de Menéndez-Valdés, Diego Cored Keller,

Alejandro Garés Molero, Alejandra Macián Fuster 83

*¿TÉCNICOS O HUMANISTAS? REFLEXIONES EN TORNO A UNA PROFESIÓN POLIÉDRICA.
CRÓNICA DE UNA MESA REDONDA*

Pedro Ramón Baraza, José Luis Martínez Boix, Pascual Perdiguero Asensi 91

MÁS ALLÁ DEL OBJETO: ARTESANÍA Y PRODUCCIÓN

Jorge Garrido López 97

*GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO: HISTORIA ANTIGUA,
PATRIMONIO Y TURISMO*

María Teresa de Luque Morales, Patricia Téllez Francisco 103

¿PATRIMONIO OLVIDADO O ABANDONADO?

LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA GESTIÓN PATRIMONIAL

Laura del Valle Mesa, M^a Isabel Menchero Hernández,

Fernando Mora Rodríguez 109

MÁS ALLÁ DEL OBJETO: ARTESANÍA Y PRODUCCIÓN

Jorge Garrido López¹

RESUMEN

En este trabajo llevamos a cabo una justificación y resumen de la mesa sobre artesanía y producción de las Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica de 2021, así como trataremos de esbozar una serie de conclusiones generales del provechoso encuentro.

Palabras clave: Artesanía, Producción, Arqueología, Teoría, Conclusiones

ABSTRACT

In this work we carry out a justification and summary of the round table about crafts and production of the Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica of 2021, as well as we will try to outline a series of general conclusions of the profitable meeting.

Key words: Craft, Production, Archaeology, Theory, Conclusions

¹ Doctorando en el Programa de Hª y Artes de la Universidad de Granada e investigador contratado por el grupo de investigación PRIN-MA "Producción, Intercambio y Materialidad" (HUM 1035).

1. INTRODUCCIÓN

Desde nuestro punto de vista, actualmente sigue siendo de interés llevar a cabo un proceso de justificación de nuestro ámbito de estudio, y por desarrollo de la organización de esta mesa redonda, como medio para resaltar la enorme importancia que estos temas tienen en la conformación social y económica de cualquier sociedad pasada, y la profunda materialidad que las caracteriza. Esta doble circunstancia convierte nuestro ámbito de estudio en un punto de encuentro entre el análisis arqueológico y la reflexión histórica propiamente dicha que sin duda creíamos debía estar presente en unas jornadas como las celebradas. Esta importancia que sostenemos no está en sintonía con la atención prestada a este ámbito de investigación, siendo desatendido y mal formulado durante mucho tiempo, llegando incluso a cuestionarse la utilidad de los estudios sobre producción por parte de John E. Clark (2007).

En cambio, nosotros pensamos que los estudios sobre la producción artesanal se justifican en sí mismos cuando atendemos a toda su magnitud, y es que no solo estamos hablando de la reconstrucción del proceso productivo, así como las técnicas empleadas de un determinado producto aunque este aspecto sea fundamental. También nos introduce en el conocimiento del contexto social y económico en el que una determinada sociedad explota los recursos medioambientales a su alcance para crear determinados objetos, más o menos sofisticados, con los que cubrir sus determinadas necesidades. Lo que persiguen los estudios sobre la producción es, en definitiva, percibir, intentar dilucidar, las dinámicas que sustentan el desarrollo de las determinadas técnicas productivas, explorar los procesos económicos y sociales insertos dentro de cualquier ciclo productivo, y hacerlo a partir de una metodología de trabajo mixta, que se nutre del conocimiento que nos ofrece la materialidad de estos procesos productivos, lo que llamamos Arqueología de la Producción (Giannichedda y Mannoni, 2014), y que se aprovecha, a su vez, de la interpretación de los recursos documentales, en el caso de disponer de ellos.

Ahora bien, la crítica de Clark (2007) no solo hace referencia a la utilidad de estos estudios, sino que también afirma que fallan en definir los términos usados en los mismos, dando lugar a una situación a veces confusa que provoca falta de modelos comparativos. Sobre esta cuestión sí estamos de acuerdo, y muy lejos de pretender suplir este problema, fue nuestra intención abordarlo en dicho encuentro, poniendo el foco en la necesidad de atenderlo.

2. DESARROLLO DE LA MESA

En primer lugar, se llevó a cabo un somero recorrido por el devenir de este ámbito de estudios, atendiendo principalmente a la cuestión sobre la parcialidad a la hora de acercarse al estudio de la producción artesanal. Así se han realizado lo que en muchos casos podríamos denominar como Historia de las Técnicas, ya que se centran en reconstruir los procesos productivos desde un plano mecánico (Córdoba de la Llave, 1990). De la misma forma, las actividades artesanales se han tratado

también de forma parcial, siendo insertadas en estudios sobre la realidad comercial de un determinado momento y lugar (Fábregas García, 2004). Esto no quiere decir que sean aproximaciones erróneas, todo lo contrario, suponen un éxito en sí mismas al asumir como necesario e inevitable el estudio de la producción para poder avanzar en el conocimiento de otros temas íntimamente relacionados. Estas aproximaciones abren el camino y ponen de relieve la necesidad de incidir en esa temática. Por supuesto, son parciales; lógico, si tenemos en cuenta que el estudio de la producción artesanal en su sentido más amplio no es su objetivo principal.

Una vez realizado dicho repaso, se propusieron una serie de conceptos fundamentales para nuestra disciplina de los que solo se trataron dos: artesanía y especialización, sobre los que reflexionar siempre a partir de algunas definiciones aportadas por diversos autores, siendo este el objetivo principal de la organización de la mesa. El primero de ellos es el más básico e importante, pero quizá también el que de forma más dispar se ha usado: *Artesanía*.

Julia Hendon (2007) lo define como el acto de hacer cosas tangibles y a veces efímeras, producto del trabajo o actividad humana. Por su parte, Cathy Lynne (2007) nos propone lo que ella considera la definición más extendida sobre este término: la producción de objetos útiles hechos usualmente a mano por individuos anónimos empleando técnicas tradicionales con una forma y estilo culturalmente definidos. Además, es la misma arqueóloga y antropóloga, la que más adelante nos proporciona su definición del concepto como cualquier proceso de transformación que implique habilidad, ya sea conocimiento, talento o esfuerzo, estética y significado cultural, considerando el resultado de dicho proceso, la producción artesanal.

Una de las primeras impresiones aportadas sobre este concepto en el debate es que no es usado de forma extendida en los estudios prehistóricos, lo cual supone un primer escollo a la hora de llevar a cabo aportaciones teóricas transversales. Se resaltó también el salto a nivel definitorio entre las definiciones propuestas, siendo la primera de ellas, profundamente ambigua y dejando fuera aspectos tan fundamentales como la carga cultural que sí incluye la definición de Lynne (2007). Se aceptó la última definición como la más completa de las tres, pero el asumir la misma implica difuminar la línea entre arte y artesanía que tan marcada tenemos en occidente, pero que parece ser mucho más ambigua en otras culturas. El debate sobre este aspecto relacionó el arte, llevado a cabo por el artista, con la inspiración, el genio creativo, mientras que la artesanía, llevada a cabo por artesanos, fue relacionada con la maestría técnica.

El otro concepto lanzado al debate fue el de *especialización*. Si antes nos referíamos a la *artesanía* como el más usado y ambiguo, ahora estamos sin duda ante el más controvertido por la importancia que se le ha atribuido al fenómeno de la especialización en el surgimiento de sociedades más “complejas” a partir del Bronce Final, cuando comenzamos a ver un artesano trabajando a tiempo completo. La problemática con la definición e identificación de la especialización productiva tiene un largo recorrido, empezando hace más de 30 años con interpretaciones de la especialización como

un fenómeno unidimensional, hasta aportes recientes que lo identifican como una forma más de organización productiva (Lynne Costin, 2005). El concepto de *especialización* es dividido por parte de Hruby y Flad (2007) en *especialización del producto*, cuando este es consumido fuera de la unidad productiva, y *especialización del productor*, cuando la subsistencia del productor depende única y exclusivamente del intercambio de sus bienes producidos por otros con los que cubrir el resto de sus necesidades (Lynne Costin, 2007).

Tres fueron los puntos de discusión principales respecto a la *especialización* productiva. El primero de ellos tuvo que ver con la asunción de que el intercambio que se produce entre los productores y consumidores tiene como objeto de ese intercambio bienes materiales, dinero o, en su defecto, prestaciones laborales a cambio del producto. Pero no siempre es así, existen otros tipos de producción en las que la contraprestación no es tan clara, como la esclavitud o el régimen de aprendiz, tan común en época medieval. El elemento más definitorio de la *especialización* es el hecho de generar excedente, superando el autoabastecimiento. Se produce para los demás, y es, así, un proceso social (Julia Hendon, 2007). Si asumimos una contrapartida tangible u observable a primera vista, excluimos dinámicas de solidaridad dentro de una determinada comunidad o entre determinados hogares, por ejemplo.

El segundo elemento de discusión fueron las connotaciones que lleva aparejado el fenómeno de *especialización*, variables para el momento histórico en el que se aplica. Por ejemplo, el fenómeno de *especialización productiva* es asociado inmediatamente al surgimiento de espacios diferenciados, exclusivos, para dicha tarea productiva, a una fragmentación del proceso, perfeccionamiento y aumento del rendimiento, etc. A finales de la Edad Media, este fenómeno de *especialización*, identificado de forma clara en ámbito urbano (Garrido López, 2020), se ha visto tradicionalmente como la imposición de este frente al modelo de producción doméstico, asociado a prácticas de autoabastecimiento. Actualmente, esto está siendo revisado y reformulado más como una convivencia entre modos de producción que como la imposición rotunda de uno haciendo desaparecer al otro (Moreno Narganes, 2020).

Por último, se afirmó que, si asumimos esa definición y diferenciación en el concepto de *especialización*, el abanico de incógnitas que plantea es casi tan desolador como la ambigüedad de su uso. Si atendemos a la especialización del productor, este depende del intercambio de sus productos con los consumidores de los mismos para su abastecimiento. ¿Qué significa esta dependencia? ¿El productor muere si no se produce ese intercambio o no puede participar de forma activa en las actividades sociales del grupo? El no concretar qué entendemos por dependencia o en qué grado se hace el concepto inservible. Otro de los principales problemas sobre los que se discutió provechosamente es el nivel de análisis de los estudios sobre producción. Estos suelen atender a niveles de intercambio entre hogares, ciudades o formaciones sociales de manera más amplia, siendo de una forma posterior introducidos los talleres específicos en este plano analítico. El uso de este tipo de escala excluye totalmente las relaciones económicas y sociales que se dan en el seno de la

familia, dentro del hogar, que son así reducidas a un único comportamiento unificado por parte de esta metodología (Lynne Costin, 2005).

3. CONCLUSIONES

Las conclusiones que podemos extraer de la organización de esta mesa redonda a grandes rasgos giran en torno a tres cuestiones fundamentales.

La primera de ellas es, sin duda, la necesidad de acometer una tarea de definición y redefinición de los conceptos básicos de nuestra disciplina. El marco teórico no puede ser solamente un breve apéndice de nuestras investigaciones, sino que debe ser considerado como un elemento central, necesario y de interés, sobre el que debe trabajarse a fin de armonizar y establecer un código reconocible común, que permita la interoperabilidad de nuestros modelos comparativos. Creemos así mismo que debe ser una tarea transversal y diacrónica para evitar los encorsetamientos de las divisiones históricas tradicionales, que, si bien son útiles, no responden a los determinados ritmos de los procesos de larga duración que aquí nos interesan.

Por otra parte, se puso de relieve el alejamiento de los conceptos teóricos, abstractos, con la realidad del registro arqueológico con el que trabajamos a diario, y en muchos casos su inoperatividad. Ya hemos expresado la cantidad de preguntas que nos abre el concepto de *especialización*, y ahora, con respecto a su relación con el registro material, nos surgen otras. ¿Cómo identificamos arqueológicamente la dependencia económica del artesano, y más importante, su grado? ¿Cómo identificamos las dinámicas intra-hogar desde el registro arqueológico? ¿Cómo podemos establecer el grado de especialización a partir de los restos materiales conservados? Son algunas de ellas.

Y, por último, coincidimos en, por supuesto, la necesidad de llevar a cabo estudios sobre la producción y artesanía, en cualquier cronología y espacio. Necesidad que no podemos seguir aplazando, ya que constituyen una vía con enormes posibilidades para aumentar nuestro conocimiento sobre cualquier sociedad pasada. La aceptación y organización de dicha mesa redonda, de la cual este breve trabajo es producto, nunca mejor dicho, muestra el creciente interés que desde la arqueología y nuevas generaciones de investigadores/as se está fraguando, y que esperamos que siga aumentando.

4. BIBLIOGRAFÍA

- Clark, J. (2007). In Craft Specialization's Penumbra: Things, Persons, Action, Value and Surplus. *Archeological papers of the American Anthropological Association*, 17 (1), 20-35.
- Córdoba de la Llave, R. (1990). *La industria medieval de Córdoba*. Córdoba: Obra Cultural de la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba.

Fábregas García, A. (2004). Aprovechamiento de la seda en el reino nazarí de Granada: vías de intervención directa practicadas por la comunidad mercantil genovesa. *En la España medieval*, 27, 53-75.

Flad, R., Hruby, Z. (2007). "Specialized" Production in Archaeological Contexts: Rethinking Specialization, the Social Value of Products, and the Practice of Production. *Archeological papers of the American Anthropological Association*, 17 (1), 1-19.

Garrido López, J. (2020). Artesanía al final de la Edad Media en Granada: una aproximación. *Arqueología y Territorio*, 17, 173-188.

Giannichedda, E.; Mannoni, T. (2014). *Archeologia della produzione*. Roma: Piccola Biblioteca Einaudi.

Hendon, J. (2007). Production as Social Process. *Archeological papers of the American Anthropological Association*, 17 (1), 163-168.

Lynne Costin, C. (2005). Craft Production. Maschner, H. (ed.), *Handbook of Methods in Archaeology* (pp. 1032-1105). Oxford: AltaMira Press.

Lynne Costin, C. (2007). Thinking about Production: Phenomenological Classification and Lexical Semantics. *Archeological papers of the American Anthropological Association*, 17 (1), 143-162.

Moreno Narganes, J. (2020). Tejiendo en casa: actividades textiles y espacios domésticos en al-Andalus (ss. XII-XIII). *Incipit*, 9, 29-45.